

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus
nccr-onthemove.ch

**Anita Manatschal,
Eva G. T. Green, Marco Pecoraro
und Philippe Wanner**

**Wie wirksam sind integrations-
politische Reformen für Migrant*innen
aus dem Asylbereich?**

kurz und bündig #19, Januar 2021

SWISS NATIONAL SCIENCE FOUNDATION

The National Centres of Competence in Research (NCCR)
are a research instrument of the Swiss National Science Foundation

Botschaften für die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger

Die Reform der schweizerischen Integrationspolitik hat sich positiv auf die Integration vorläufig aufgenommener Personen (F-Bewilligung) ausgewirkt.

Im Vergleich zu Asylsuchenden (N-Bewilligung), die nicht von diesen Massnahmen profitierten, hat sich die Arbeitsmarktintegration für alle Personen mit einer F-Bewilligung verbessert.

Weitere Untersuchungen zu Sri Lanker*innen belegen ferner die reformbedingte Verbesserung der Sprachkompetenzen und des psychologischen Wohlbefindens unter vorläufig Aufgenommenen.

Was ist gemeint mit...

... Integrationspolitik

Regelt die soziokulturelle, wirtschaftliche und politische Integration von Migrantinnen und Migranten in die Gesellschaft. Somit umfassen integrationspolitische Massnahmen eine Vielzahl von Instrumenten. Im soziokulturellen Bereich umfassen sie unter anderem Kurse zum Erlernen der lokalen Sprache oder Informationen zur Regelung des Familiennachzuges. Neben Gesetzen zur Erleichterung des Arbeitsmarktzugangs für bestimmte Migrantengruppen können wirtschaftliche Integrationsmassnahmen auch Mentoringprogramme oder spezialisierte Qualifizierungskurse beinhalten. Zusätzlich zu diesen Instrumenten, die alle in der in diesem Policy Brief erläuterten politischen Reform berücksichtigt wurden, regelt die Integrationspolitik auch die politische Integration von Migrantinnen und Migranten, zum Beispiel über Einbürgerungsgesetze und das Stimmrecht für Ausländerinnen und Ausländer.

Die in Westeuropa ab 2014 markant beschleunigte Zunahme von Migrant*innen aus dem Asylbereich führte zu Diskussionen über die Massnahmen, welche die Länder zur Integrationsförderung ergreifen sollten. Wir haben die Wirksamkeit einer umfassenden Reform der schweizerischen Integrationspolitik (2006–2008) untersucht. Im direkten Vergleich mit Asylsuchenden profitierten vorläufig aufgenommene Personen, auf die die Reform abzielte, bezüglich der Arbeitsmarktintegration, der Sprachkompetenzen und des psychischen Wohlbefindens.

Obwohl zahlreiche Länder in den letzten Jahren mit der Umsetzung breit angelegter Reformen ihrer Integrationspolitik begonnen haben, liegen kaum wissenschaftliche Erkenntnisse zu deren Wirksamkeit vor. Wir haben die Auswirkungen einer integrationspolitischen Reform in der Schweiz auf die wirtschaftliche Integration, die Sprachkompetenzen und das psychische Wohlbefinden von Migrantinnen und Migranten aus dem Asylbereich untersucht. Dieses umfassende Reformpaket wurde zwischen 2006 und 2008 auf die Beine gestellt, mit dem Ziel, die wirtschaftliche und gesellschaftliche Integration von vorläufig aufgenommenen Personen (mit F-Bewilligung), die oft lange – oder gar für immer – in der Schweiz bleiben, zu fördern.

Reform der Schweizer Integrations- und Asylpolitik

Bis 2006 verfügten vorläufig aufgenommene Personen mit einer F-Bewilligung ähnlich wie Asylsuchende im Asylverfahren (N-Bewilligung) nur über begrenzte Rechte. Es gab für sie zum Beispiel kein Recht auf Familiennachzug in die Schweiz, der Zugang zu Sozialleistungen war beschränkt und der Einstieg in den Arbeitsmarkt schwierig, da Schweizer Bürger*innen sowie Ausländer*innen mit C-Bewilligung Vorrang genossen.

Zwischen 2006 und 2008 hat sich die rechtliche Situation vorläufig aufgenommener Migrant*innen erheblich verbessert. Dank einer neuen Verordnung im Jahr 2006 wurden Personen mit einer F-Bewilligung bei der Stellensuche den Ausländer*innen mit einer C-Bewilligung bzw. den Schweizer*innen gleichgestellt und unter dem revidierten Asylgesetz ab 2008 in Integrations- und Arbeitsmarktmassnahmen miteinbezogen. Darüber hinaus können Personen mit einer F-Bewilligung seit 2007 nach drei Jahren Aufenthalt in der Schweiz ihre Familien nachziehen. Demgegenüber konnten Asylsuchende nicht von diesen neuen politischen Massnahmen profitieren.

Integrationspolitik als mehrdimensionales politisches Feld

Die Integrationspolitik regelt wichtige Lebensbereiche und zielt folglich auf die psychologische und soziokulturelle Anpassung, die wirtschaftliche Integration und die politische Einbindung von Zugewanderten ab. Bislang konnte die Forschung jedoch keine klaren Ergebnisse liefern, ob und gegebenenfalls welche politischen Massnahmen für die Integration von Migrant*innen am förderlichsten sind.

Eine erste Gruppe von Studien analysiert breit gefasste Integrationspolitiken, etwa basierend auf dem *Migrant Integration Policy Index (MIPEX)*. Oft fokussieren diese Politikindizes nicht explizit auf Migrantinnen und Migranten aus dem Asylbereich, weshalb sich die Auswirkungen der Politik auf diese spezifische Gruppe nicht eindeutig feststellen lassen. Eine zweite Gruppe von Studien konzentriert sich auf die Wirkung einzelner politischer Aspekte wie zum Beispiel lange Wartezeiten bei der Behandlung von Asylgesuchen. Diese Studien bringen zwar präzisere Ergebnisse zu den kausalen Auswirkungen auf die spezifische Gruppe der Personen aus dem Asylbereich, berücksichtigen jedoch nicht die Auswirkungen anderer integrationspolitischer Aspekte.

Vorteile der schweizerischen Integrationspolitikreform

In unserer Studie trugen wir beiden Dimensionen Rechnung. Wir konzentrierten uns einerseits auf *die Komplexität einer umfassenden Reform der Integrationspolitik* und andererseits auf *die spezifische Gruppe von vorläufig aufgenommenen Migrantinnen und Migranten*, auf die diese Reform abzielte. Wir untersuchten, ob sich die Arbeitsmarktsituation, die Sprachkompetenzen und das psychologische Wohlbefinden von Personen mit F-Bewilligung nach Umsetzung der integrationspolitischen Reform signifikant verbessert hat im Vergleich zu Asylsuchenden mit einer N-Bewilligung, die nicht von dieser Reform profitieren konnten.

—
«Die integrationspolitische Reform zwischen 2006 und 2008 hat weitreichende positive Auswirkungen auf die psychologische, sprachliche und wirtschaftliche Integration von vorläufig aufgenommenen Personen.»
 —

Zwecks Beurteilung der Wirksamkeit dieser Reform stützten wir uns auf zwei Datenquellen: Zum einen wurden die Ergebnisse des Gesundheitsmonitorings der schweizerischen Migrationsbevölkerung (GMM) aus den Jahren 2004 und 2010 herangezogen, um die Auswirkungen der Politik auf die Situation von Personen aus Sri Lanka mit einer F-Bewilligung zu analysieren. Diese

Gruppe macht einen bedeutenden Anteil der Migrant*innen aus dem Asylbereich in der Schweiz aus und ist die einzige Gruppe aus dem Asylbereich, die bei beiden Gesundheitsmonitorings befragt wurde. Zum anderen haben wir zwei Längsschnittdatensätze miteinander verknüpft: die Registerdaten zu Ausländer*innen und Asylsuchenden mit dem Register der Zentralen Ausgleichsstelle, um Ergebnisse zur Gesamtheit der Personen aus dem Asylbereich in der Schweiz für den Zeitraum 2000–2013 zu erhalten.

Die wichtigsten Ergebnisse finden sich in Abbildung 1. Dort werden auf dem GMM basierende Erkenntnisse für sri-lankische Migrant*innen aus dem Asylbereich dargestellt. Die Reform der Integrationspolitik führte zu einer signifikanten Verbesserung der *Beschäftigungsquote* und des *Haushaltseinkommens* der Personen aus Sri

Lanka mit einer F-Bewilligung im Vergleich zu denjenigen mit einer N-Bewilligung. Darüber hinaus wirkte sich die Reform positiv auf ihre Sprachkompetenzen aus. Es stellte sich heraus, dass sich *die Kenntnisse einer Schweizer Landessprache* nach Umsetzung der Reform deutlich verbesserten. Und schliesslich führte die neue Integrationspolitik auch zu einer Verringerung des *Heimatlosigkeits- und Einsamkeitsgefühls* – beides Indikatoren für psychologisches Wohlbefinden.

Um die Auswirkungen der Politikreform auf die Beschäftigung aller Personen aus dem Asylbereich für die Periode 2000–2013 zu beurteilen, haben wir in einem zweiten Schritt die oben genannten Ergebnisse zur Beschäftigung den registerbasierten Daten gegenübergestellt. Die wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Analyse sind in Abbildung 2 dargestellt. Auf der linken Seite

Abbildung 1. Auswirkungen der Reform auf vorläufig aufgenommene Personen aus Sri Lanka

Hinweis: In dieser Grafik werden die Auswirkungen der Reform auf die Beschäftigungswahrscheinlichkeit, das Einkommen, die Sprachkompetenzen und das psychologische Wohlbefinden von vorläufig aufgenommenen Personen aus Sri Lanka (rote und blaue Punkte) der Situation von Asylsuchenden aus Sri Lanka gegenübergestellt (vertikale rote Linie). Die Konfidenzintervalle von 90/95 Prozent (horizontale rote und blaue Linien) drücken höhere bzw. tiefere Grade an Unsicherheit bezüglich dieser Auswirkungen aus. Ein positiver oder negativer Reformeffekt liegt vor, wenn ein Intervall die Null-Linie nicht überschreitet. Da «Einkommen» nicht normalverteilt ist, verwenden wir für die Analyse das logarithmierte (log) Einkommen. Vergleicht man die Personen aus Sri Lanka mit einer N-Bewilligung mit denjenigen mit einer F-Bewilligung, so haben sich für Letztere die Beschäftigung, das Haushaltseinkommen sowie die Kenntnisse- und weniger eindeutig das Sprechen - einer Landessprache verbessert, während das Gefühl heimatlos oder einsam zu sein abnahm.

Abbildung 2. Auswirkungen der Reform auf die Beschäftigung von vorläufig aufgenommenen Sri Lanker*innen und auf alle vorläufig aufgenommenen Migrant*innen

Hinweis: Die in Blau dargestellte zeitliche Entwicklung zeigt die Auswirkungen der Integrationspolitikreform (2006–2008) auf die Beschäftigungswahrscheinlichkeit von vorläufig aufgenommenen Personen mit F-Bewilligung im Zeitraum 2000–2013 im Vergleich zu Asylsuchenden mit N-Bewilligung (rote horizontale Linie). Die Abbildung links verdeutlicht beispielsweise, dass die Reform ab 2007 positive Auswirkungen auf vorläufig aufgenommenen Sri Lanker*innen hatte. Für die Gruppe aller vorläufig aufgenommenen Personen (Abbildung rechts) setzt dieser positive Reformeffekt bereits 2006 ein und nimmt in den Folgejahren deutlich zu.

—

«Reformpakete, die gleichzeitig verschiedene Aspekte der Integration von Migrant*innen berücksichtigen, sind ein besonders effizientes Mittel zur Förderung der Inklusion von Personen aus dem Asylbereich.»

—

sind die Erwerbstätigkeitsschätzungen für sri-lankische Migrant*innen aus dem Asylbereich abgebildet, während rechts die Schätzungen für alle Migrant*innen aus dem Asylbereich in der Schweiz zu sehen sind. Für vorläufig aufgenommene Personen steigt die Wahrscheinlichkeit, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen ab 2006 signifikant, was im Einklang mit unseren GMM-basierten Ergebnissen steht. Auch in den Folgejahren zeigt die Tendenz stark nach oben.

Konsequenzen für die Gestaltung der Integrationspolitik

Alles in allem zeigen die Ergebnisse unserer Studie, dass die zwischen 2006 und 2008 umgesetzte Reform der Integrationspolitik weitreichende positive Auswirkungen auf die psychologische, sprachliche und wirtschaftliche Integration von vorläufig aufgenommenen Personen hat, womit ihre Wirksamkeit bestätigt wird. Erfahrungen aus dem täglichen Leben und wissenschaftliche Erkenntnisse machen deutlich, dass bei der Integration verschiedene Prozesse ineinandergreifen. So begünstigen beispielsweise Sprachkompetenzen, psychologisches Wohlbefinden und soziale Kontakte die Arbeitsmarktintegration und umgekehrt. Dies wird auch durch unsere Studie bestätigt. Es zeigt sich, dass umfassende integrationspolitische Reformpakete, die gleichzeitig verschiedene Aspekte der Integration von Migrantinnen und Migranten berücksichtigen, ein besonders effizientes Mittel zur Förderung der Inklusion von Personen aus dem Asylbereich sind.

Weiterführende Literatur

Hainmueller, Jens, Dominik Hangartner, and Duncan Lawrence. «When Lives Are Put on Hold: Lengthy Asylum Processes Decrease Employment Among Refugees». *Science Advances* 2:8, (2016), e1600432.

Pecoraro, Marco, Anita Manatschal, Eva G.T. Green, and Philippe Wanner. «Does Integration Policy Improve Labour Market, Sociocultural and Psychological Adaptation of Asylum-Related Immigrants? Evidence from Sri Lankans in Switzerland.» IRENE working paper 19:08 (2019).

Slotwinski, Michaela, Alois Stutzer, and Roman Uhlig (2019). «Are Asylum Seekers More Likely to Work With More Inclusive Labor Market Access Regulations?», *Swiss Journal of Economics and Statistics* 155:17 (2019), 1–15.

Der Einfluss gesellschaftlicher Normen auf Verhalten und Einstellungen bezüglich Migration in der nationalen Mehrheitsbevölkerung und unter Zugewanderten Eva G. T. Green, Juan M. Falomir-Pichastor und Anita Manatschal, Universitäten Lausanne, Genf und Neuchâtel

Das Projekt untersucht, wie und unter welchen Umständen gesellschaftliche Normen der Inklusion oder Exklusion die Einstellungen und das Verhalten in Bezug auf Migration in der nationalen Mehrheitsbevölkerung und unter Zugewanderten beeinflussen.

Erklären und Interpretieren von Migrationsströmen und -beständen Philippe Wanner, Universität Genf

Dieses Projekt hat zum Ziel, den Wandel der zeitgenössischen Mobilitäts- und Migrationsmuster im Kontext der Schweiz besser zu dokumentieren.

kurz und bündig #19 entstand in Kooperation dieser zwei «nccr – on the move»-Projekte und basiert auf dem IRENE Working Paper 19:08 (2019).

Kontakt für kurz und bündig #19: Anita Manatschal, Assistenzprofessorin für Migrationspolitik-Analyse Universität Neuchâtel und Projektleiterin nccr – on the move, anita.manatschal@unine.ch

Der Nationale Forschungsschwerpunkt (NFS) nccr – on the move erforscht Themen rund um Migration und Mobilität. Dabei setzt er sich zum Ziel, das Zusammenspiel von Migration und Mobilität und damit einhergehenden Phänomenen in der Schweiz und darüber hinaus besser zu verstehen. Er führt Forschung aus den Sozial-, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften zusammen. Das von der Universität Neuenburg koordinierte Netzwerk umfasst 17 Forschungsprojekte an elf Schweizer Hochschulen: Den Universitäten Basel, Fribourg, Genf, Lausanne, Luzern, Neuenburg und Zürich, der ETH Zürich, dem Graduate Institute in Genf, der Fachhochschule Westschweiz sowie der Fachhochschule Nordwestschweiz.

«kurz und bündig» gibt Antworten auf aktuelle Fragestellungen im Bereich der Migration und Mobilität – auf der Grundlage von Forschungsergebnissen, die im Rahmen des «nccr – on the move» erarbeitet worden sind. Die Analysen und Argumente liegen in der Verantwortung der Autor*innen.

Kontakt für die Serie: Aldina Camenisch, Verantwortliche Wissenstransfer, aldina.camenisch@nccr-onthemove.ch

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

**Anita Manatschal,
Eva G. T. Green, Marco Pecoraro
and Philippe Wanner**

**How Effective Are Integration Policy
Reforms for Asylum-Related Migrants?**

in a nutshell #19, January 2021

SWISS NATIONAL SCIENCE FOUNDATION

The National Centres of Competence in Research (NCCR)
are a research instrument of the Swiss National Science Foundation

Messages for Decision-Makers

The Swiss integration policy reform had a beneficial effect on the integration of provisionally admitted individuals with an F permit.

—
Compared to asylum seekers (N permit), who could not benefit from these measures, labor market inclusion increased for all F-permit holders.

—
Additional analyses for Sri Lankans show that the reform further improved the language skills and psychological well-being of F-permit holders relative to N-permit holders.

What is meant by ...

... integration policies

Regulate immigrants' socio-cultural, economic and political integration into society. Integration policy measures cover accordingly a wide range of instruments. In the socio-cultural realm, examples for integration policy measures include, for instance, language courses in the local language, or policies regulating family reunification. Besides laws facilitating labor market access for specific immigrant groups, economic integration measures may also comprise mentoring or specialized labor market qualification courses. In addition to these instruments, which were all included in the policy reform discussed in this policy brief, integration policy further regulates immigrants' political integration, e.g. via naturalization policies and non-citizen voting rights.

The sudden increase in asylum-related migrants in Western Europe after 2014 fostered discussions on the policy measures that countries should adopt to support their integration. Assessing the effectiveness of a broad Swiss integration policy reform (2006–2008), our research reveals comprehensive beneficial effects on labor market integration, language skills, and psychological well-being among provisionally admitted individuals targeted by the reform compared to asylum seekers, who did not profit from the reform.

Although many countries started to implement broad integration policy reforms in recent years, there is hardly any research on their effectiveness. We addressed this question and estimated the impact of a policy reform in Switzerland on economic inclusion, language skills, and psychological well-being of asylum-related migrants. Between 2006 and 2008, this comprehensive reform package was set up to foster the economic and social incorporation of provisionally admitted individuals (F permit), who often stay for a long time if not permanently in Switzerland.

The reform of Swiss integration and asylum policy

Until 2006, provisionally admitted individuals with an F permit had very limited rights with a legal situation very similar to asylum seekers waiting for a decision (N permit). For instance, they had no right to reunite their families in Switzerland, they had only reduced access to social benefits, and entering the labor market was difficult because priority was given to Swiss citizens and foreign nationals with a permanent residence status.

Between 2006 and 2008, the legal situation of provisionally admitted immigrants improved substantially. In 2006, a new decree abolished the prioritization of foreign permanent residents or Swiss workers, granting F-permit holders the same labor market access. They were also included in integration and labor market measures under the new asylum law from 2008 onward. Moreover, since 2007, family reunifications were allowed for F-permit holders after three years of residence in Switzerland. Conversely, asylum seekers (N permit), did not profit from these new policy measures.

Integration policy as a multidimensional policy field

By regulating important realms of everyday life, integration policies aim at steering immigrants' psychological and sociocultural adaptation, economic integration, and political incorporation. So far, existing research produces mixed results on whether, and if yes, which policy measures are most effective in fostering immigrants' integration.

A first group of studies analyzed broad measures of integration policy such as the *Migrant Integration Policy Index (MIPEX)*. They are often not aimed explicitly at asylum-related migrants and do not thus allow for a precise identification of policy effects for this particular group. A second set of studies focuses on the effect of single policy aspects, such as long waiting periods until an application is processed. While these studies are more precise in identifying causal effects on the specific group of asylum-related migrants, they do not take into account the impact of other integration policy aspects.

Benefits of the Swiss integration policy reform

In our study, we account for both, complexity and precision. First, by capturing the *complexity of a comprehensive integration policy reform*, which, second, targeted a *specific group, provisionally admitted immigrants*. We analyzed whether labor market outcomes, language skills and psychological well-being of F-permit holders improved significantly after the integration policy reform was implemented, compared to asylum seekers with an N permit, who did not benefit from these policy changes.

To assess the effectiveness of this reform, we used two data sources. Survey data from the Health Monitoring Program of the Swiss Migrant Population (GMM) of the years 2004 and 2010 was used to analyze the policy impact on the situation of Sri Lankans with an F permit, who represent an important share of asylum-related

—
“Our findings reveal comprehensive beneficial effects of the integration policy reform implemented between 2006 and 2008 on provisionally admitted immigrants’ psychological, linguistic and economic integration.”
 —

migrants in Switzerland, and who are the only asylum-related group that was surveyed in both GMM waves. We furthermore linked two longitudinal data sets, the

registers of foreigners and asylum seekers as well as the register of the Central Compensation Office, to obtain results on the whole asylum-related population in Switzerland between 2000 and 2013.

Our main results are presented in Figure 1, starting with the GMM-based findings for Sri Lankan asylum-related migrants. The integration policy reform significantly improved the *employment rate* and the *household income* of Sri Lankans with an F permit relative to their peers with an N permit. Second, the reform had beneficial effects on language skills. Namely, *good knowledge in a Swiss language* improved significantly after policy reform. Third, the new integration policy has

decreased both the *feeling to have no longer a homeland* and the *feeling of loneliness*, indicators of the psychological well-being.

In a second step, we tested the above-described results for employment with the register-based data to assess the impact of the policy reform on employment for the whole population of asylum-related migrants from 2000 to 2013. The main results of this analysis are displayed in Figure 2. The left panel shows the employment estimates for asylum-related Sri Lankans, while the estimates in the right panel are derived from the entire population of asylum-related migrants in Switzerland. In line with our results based on the

Figure 1. Effects of the reform for provisionally admitted Sri Lankans
 Notes: This graph illustrates the effects of the reform on employment probability, income, language skills and psychological well-being of provisionally admitted Sri Lankans (visualized by the red and blue dots) as compared to Sri Lankan asylum seekers whose performance is indicated by the vertical red zero line. 90/95 percent confidence intervals (horizontal red and blue lines) express higher and lower degrees of uncertainty of these effects. We can only speak of a positive or negative reform effect if a confidence interval does not cross the zero line. Since “income” is not normally distributed, we use the logarithm (log) of income for the analysis. Employment, household income, knowledge of – and less clearly also speaking – a Swiss language increased while the feeling to have no homeland or to be lonely decreased for Sri Lankan F-permit holders when compared with their co-nationals with an N-permit.

Figure 2. Employment effects of the reform for provisionally admitted Sri Lankans and all provisionally admitted migrants
 Notes: The blue time trends display the impact of the integration policy reform (2006–2008) on the employment probability of provisionally admitted individuals (F permit) for the period 2000–2013 compared to asylum seekers (N-permit holders, red horizontal line). The figure on the left shows for example that the reform has a positive effect on provisionally admitted Sri Lankans from 2007 onwards. For the group of all provisionally admitted individuals (figure on the right), this positive reform effect sets already in 2006 and increases substantially in the following years.

—
“Comprehensive integration policy reform packages, which address simultaneously different aspects of immigrant integration, are a particularly efficient tool for fostering inclusion of asylum-related migrants.”
—

GMM data, the likelihood of employment begins to significantly increase from 2006 onwards for provisionally admitted individuals, and this increase remains significant and positive in the following years.

Implications for integration policymaking

Summing up, our findings reveal comprehensive beneficial effects of the integration policy reform implemented between 2006 and 2008 on provisionally admitted immigrants’ psychological, linguistic and economic integration, corroborating thereby its effectiveness. Real-world experience and scientific evidence highlight that integration processes are interdependent: language skills, psychological well-being and social connections benefit for instance labor market integration, and vice versa. Our study confirms this view, showing that comprehensive integration policy reform packages, which address simultaneously different aspects of immigrant integration, are a particularly efficient tool for fostering inclusion of asylum-related migrants.

Further Reading

Hainmueller, Jens, Dominik Hangartner, and Duncan Lawrence. “When Lives Are Put on Hold: Lengthy Asylum Processes Decrease Employment Among Refugees”. *Science Advances* 2:8, (2016), e1600432.

Pecoraro, Marco, Anita Manatschal, Eva G.T. Green, and Philippe Wanner. “Does Integration Policy Improve Labour Market, Sociocultural and Psychological Adaptation of Asylum-Related Immigrants? Evidence from Sri Lankans in Switzerland.” IRENE working paper 19:08 (2019).

Slotwinski, Michaela, Alois Stutzer, and Roman Uhlig (2019). “Are Asylum Seekers More Likely to Work With More Inclusive Labor Market Access Regulations?”, *Swiss Journal of Economics and Statistics* 155:17 (2019), 1–15.

Societal Norms as Predictors of Behavior and Attitudes regarding Migration among National Majorities and Immigrants

Eva G. T. Green, Juan M. Falomir-Pichastor and Anita Manatschal, Universities of Lausanne, of Geneva, and of Neuchâtel

The project investigates how and under which circumstances societal norms of inclusion or exclusion affect attitudes and behavior related to migration among national majorities and immigrants.

Explaining and Interpreting Migration Flows and Stocks **Philippe Wanner, University of Geneva**

This project aims to better documenting the transformation of contemporary patterns of mobility and migration towards and from Switzerland.

in a nutshell #19 is a collaboration of these two nccr – on the move projects and based on the IRENE Working Paper 19:08 (2019).

Contact for in a nutshell #19: Anita Manatschal, Assistant Professor in Migration Policy Analysis University of Neuchâtel and project leader nccr – on the move, anita.manatschal@unine.ch

The nccr – on the move is the National Center of Competence in Research (NCCR) for migration and mobility studies. It aims to enhance the understanding of contemporary phenomena related to migration and mobility in Switzerland and beyond. Connecting disciplines, the NCCR brings together research from the social sciences, economics and law. Managed from the University of Neuchâtel, the network comprises 17 research projects at eleven universities in Switzerland: The Universities of Basel, Fribourg, Geneva, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel, Zurich, ETH Zurich, the Graduate Institute Geneva, the University of Applied Sciences and Arts of Western Switzerland, and the University of Applied Sciences and Arts of Northwestern Switzerland.

“in a nutshell” provides answers to current questions on migration and mobility – based on research findings, which have been elaborated within the nccr – on the move. The authors assume responsibility for their analyses and arguments.

Contact for the series: Aldina Camenisch, Knowledge Transfer Officer, aldina.camenisch@nccr-onthemove.ch

nccr →
on the move

**National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus**
nccr-onthemove.ch

**University of Neuchâtel,
Rue Abram-Louis-Breguet 2,
2000 Neuchâtel, Switzerland**

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus
nccr-onthemove.ch

**Anita Manatschal,
Eva G. T. Green, Marco Pecoraro
et Philippe Wanner**

**Quelle est l'efficacité des réformes
de la politique d'intégration pour
les migrant·e·s concerné·e·s par l'asile ?**

en bref #19, janvier 2021

SWISS NATIONAL SCIENCE FOUNDATION

The National Centres of Competence in Research (NCCR)
are a research instrument of the Swiss National Science Foundation

Messages aux décideuses et décideurs

La réforme de la politique suisse d'intégration a eu un impact bénéfique sur l'intégration des personnes admises provisoirement (permis F).

Par rapport aux requérant-e-s d'asile (permis N), qui ne pouvaient pas bénéficier de ces mesures, l'inclusion sur le marché du travail a progressé pour tous les détenteur-ric-e-s du permis F.

Des analyses supplémentaires pour les Sri-Lankais-es révèlent que la réforme a amélioré les compétences linguistiques et le bien-être psychologique des détenteur-ric-e-s du permis F.

Ce que nous entendons par...

... politiques d'intégration

Régulent l'intégration socioculturelle, économique et politique des migrant-e-s dans la société. Les mesures de la politique d'intégration couvrent donc un large éventail d'instruments. Dans le domaine socioculturel, les exemples comprennent notamment des cours de langue dans la langue locale ou des politiques réglementant le regroupement familial. Outre les lois facilitant l'accès au marché du travail pour des groupes de migrant-e-s spécifiques, les mesures d'intégration économique peuvent également comporter le mentorat ou des cours spécialisés de qualification au marché du travail. En plus de ces instruments, qui ont tous été intégrés à la réforme politique discutée dans ce dossier, la politique d'intégration réglemente davantage l'intégration politique des migrant-e-s, par exemple via les politiques de naturalisation et le droit de vote des non-citoyen-ne-s.

Après 2014, l'accroissement du nombre de migrant-e-s concerné-e-s par l'asile en Europe occidentale a suscité des débats sur les mesures d'intégration. Notre évaluation d'une vaste réforme de la politique suisse d'intégration (2006 - 2008) dévoile des effets bénéfiques sur l'intégration au marché du travail, les compétences linguistiques et le bien-être psychologique des personnes admises provisoirement visées par la réforme, comparativement aux requérant-e-s d'asile.

Bien que de nombreux pays aient commencé à mettre en œuvre d'importantes réformes de leur politique d'intégration ces dernières années, rares sont les recherches menées sur leur efficacité. Nous avons examiné l'impact d'une réforme politique en Suisse sur l'inclusion économique, les compétences linguistiques et le bien-être psychologique des migrant-e-s concerné-e-s par l'asile. Entre 2006 et 2008, cet ensemble complet de réformes a été mis en place pour favoriser l'insertion économique et sociale des personnes admises à titre provisoire (permis F), lesquelles séjournent souvent longtemps, voire définitivement, en Suisse.

La réforme de la politique suisse d'intégration et d'asile

Jusqu'en 2006, les personnes admises provisoirement (permis F) disposaient de droits très limités et d'une situation juridique très proche de celle des requérant-e-s d'asile en attente d'une décision (permis N). Ces individus n'avaient notamment pas le droit de réunir leur famille en Suisse, ne possédaient qu'un accès réduit aux prestations sociales, et leur entrée sur le marché du travail était difficile, car la priorité était donnée aux citoyen-ne-s suisses et aux ressortissant-e-s étranger-ère-s ayant un statut de résident-e-s permanent-e-s.

Entre 2006 et 2008, la situation juridique des migrant-e-s admis-es à titre provisoire s'est considérablement améliorée. En effet, en 2006, un nouveau décret a supprimé la priorité accordée aux résident-e-s permanent-e-s étranger-ère-s ou aux travailleur-se-s suisses, accordant aux détenteur-ric-e-s de permis F le même accès au marché du travail. Dès 2008, ces personnes ont également été prises en compte dans les mesures relatives à l'intégration et au marché du travail dans le cadre de la nouvelle loi sur l'asile. De plus, le regroupement familial est autorisé depuis 2007 pour les titulaires d'un permis F après trois ans de résidence en Suisse. Les requérant-e-s d'asile (permis N) n'ont, a contrario, pas bénéficié de ces nouvelles mesures politiques.

La politique d'intégration en tant que domaine politique multidimensionnel

En réglementant d'importants domaines de la vie quotidienne, les politiques d'intégration visent à orienter l'adaptation psychologique et socioculturelle des migrant-e-s ainsi que leur intégration économique et leur inclusion politique. Jusqu'à présent, les recherches existantes présentent des résultats mitigés sur la question de savoir si les mesures politiques sont les plus efficaces pour favoriser l'intégration des migrant-e-s, et dans l'affirmative, lesquelles.

Un premier groupe d'études a analysé les vastes mesures de la politique d'intégration, telles que le *Migrant Integration Policy Index (MIPEX)*. Souvent, elles ne visent pas explicitement les migrant-e-s concerné-e-s par l'asile et ne permettent donc pas d'identifier précisément les impacts politiques sur ce groupe particulier. Une deuxième série d'études se concentre sur l'impact de certains aspects politiques, tels que les longues périodes d'attente avant le traitement d'une demande. Ces études sont plus précises dans l'identification des effets de causalité sur le groupe spécifique des migrant-e-s concerné-e-s par l'asile, mais ne prennent pas en compte l'impact des autres aspects de la politique d'intégration.

Bénéfices de la réforme de la politique suisse d'intégration

Dans notre étude, nous tenons compte à la fois de la complexité et de la précision: en saisissant la *complexité d'une réforme globale de la politique d'intégration*, laquelle ciblait un *groupe spécifique, les migrant-e-s admis-es provisoirement*. Nous avons analysé dans quelle mesure les résultats sur le marché du travail, les compétences linguistiques et le bien-être psychologique des titulaires d'un permis F se sont améliorés de manière significative suite à la mise en œuvre de la réforme de la politique d'intégration, par rapport aux requérant-e-s d'asile titulaires d'un permis N et n'ayant pas bénéficié de ces changements politiques.

—

« La réforme de la politique d'intégration entre 2006 et 2008 a des effets bénéfiques multiples sur l'intégration psychologique, linguistique et économique des migrant-e-s admis-es provisoirement. »

—

Pour évaluer l'efficacité de cette réforme, nous avons exploité deux sources de données. Nous avons tout d'abord utilisé les données d'enquête du Programme de surveillance de la santé de la population migrante suisse (GMM) de 2004 et 2010 pour analyser l'impact des politiques sur la situation des Sri-Lankais-es titulaires d'un permis F. Ces derniers-ères représentent

une part importante des migrant-e-s concerné-e-s par l'asile en Suisse et sont le seul groupe lié à l'asile ayant fait l'objet d'une enquête lors des deux vagues du GMM. De plus, nous avons croisé deux ensembles de données longitudinales – les données de registre concernant les étranger-ère-s et les requérant-e-s d'asile ainsi que celles de la Centrale de compensation – afin d'obtenir des résultats sur l'ensemble de la population liée à l'asile en Suisse entre 2000 et 2013.

Nos principaux résultats sont en figure 1. Nous retrouvons en premier lieu les conclusions basées sur le GMM pour les migrant-e-s sri-lankais-es concerné-e-s par l'asile. La réforme de la politique d'intégration a considérablement amélioré le *taux d'emploi* et le *revenu des ménages* des Sri-Lankais-es titulaires d'un permis F par rapport à ceux et celles titulaires d'un

permis N. Nous observons ensuite que la réforme a eu des effets bénéfiques sur les compétences linguistiques. En effet, la *bonne connaissance d'une langue suisse* s'est considérablement améliorée suite à la réforme politique. Enfin, la nouvelle politique d'intégration a diminué à la fois le *sentiment d'être apatride* et le *sentiment de solitude*, deux indicateurs du bien-être psychologique.

Dans un second temps, nous avons testé les résultats décrits ci-dessus en matière d'emploi au regard des données issues des registres, afin d'évaluer l'impact de la réforme politique sur l'emploi pour l'ensemble de la population des migrant-e-s concerné-e-s par l'asile de 2000 à 2013. La figure 2 présente les principaux résultats de cette analyse. La partie gauche illustre les estimations de l'emploi des Sri-Lankais-es concerné-e-s par l'asile, tandis

Figure 1. Effets de la réforme pour les Sri-Lankais-es admis-es provisoirement
 Notes: Ce graphique illustre les effets de la réforme sur la probabilité d'emploi, les revenus, les compétences linguistiques et le bien-être psychologique des Sri-Lankais-es admis-es provisoirement (représenté-e-s par les points rouges et bleus) par rapport aux requérant-e-s d'asile sri-lankais-es, dont la performance est indiquée par la ligne verticale rouge correspondant au zéro. Les intervalles de confiance à 90/95 % (lignes horizontales rouges et bleues) expriment des degrés d'incertitude plus ou moins élevés de ces effets. Nous ne pouvons évoquer un effet de réforme positif ou négatif que si un intervalle de confiance ne franchit pas la ligne zéro. Comme le « revenu » n'est pas normalement distribué, nous utilisons le logarithme (log) du revenu pour l'analyse. L'emploi, le revenu du ménage, la connaissance – et moins nettement la maîtrise – d'une langue suisse ont augmenté, tandis que le sentiment d'être apatride ou seul a diminué chez les titulaires sri-lankais-es d'un permis F par rapport à leurs pairs titulaires d'un permis N.

Figure 2. Effets de la réforme sur l'emploi des Sri-Lankais-es admis-es à titre provisoire et de toutes les migrant-e-s admis-es à titre provisoire
 Notes: Les tendances chronologiques en bleu représentent l'impact de la réforme de la politique d'intégration (2006-2008) sur la probabilité d'emploi des personnes admises provisoirement (permis F) au cours de la période 2000-2013 par rapport aux requérant-e-s d'asile (titulaires du permis N, ligne horizontale rouge). La figure de gauche montre par exemple que la réforme a un effet positif dès 2007 sur les Sri-Lankais-es admis-es provisoirement. S'agissant du groupe de toutes les personnes admises à titre provisoire (figure de droite), cet effet positif de la réforme se fait sentir à partir de 2006 et s'accroît considérablement les années suivantes.

—

« Les paquets de réformes traitant concomitamment différents aspects de l'intégration des migrant-e-s, sont particulièrement efficaces pour favoriser l'inclusion des migrant-e-s concerné-e-s par l'asile. »

—

que la partie droite reflète les estimations issues de l'ensemble de la population des migrant-e-s concerné-e-s par l'asile en Suisse. Conformément à nos résultats basés sur les données du GMM, la probabilité d'emploi commence à augmenter de manière significative dès 2006 pour les personnes admises provisoirement, et cette progression reste significative et positive au cours des années suivantes.

Implications pour l'élaboration de politiques d'intégration

En résumé, nos conclusions révèlent les effets bénéfiques multiples de la réforme de la politique d'intégration mise en œuvre entre 2006 et 2008 sur l'intégration psychologique, linguistique et économique des migrant-e-s admis-es provisoirement, corroborant ainsi son efficacité. L'expérience empirique et les preuves scientifiques soulignent que les processus d'intégration sont interdépendants. En effet, les compétences linguistiques, le bien-être psychologique et les liens sociaux favorisent par exemple l'intégration sur le marché du travail, et inversement. Notre étude confirme cette appréciation, pointant que les paquets de réformes globales en politique d'intégration, traitant concomitamment différents aspects de l'intégration des migrant-e-s, sont un outil particulièrement efficace pour favoriser l'inclusion des migrant-e-s concerné-e-s par l'asile.

Lectures complémentaires

Hainmueller, Jens, Dominik Hangartner, and Duncan Lawrence. « *When Lives Are Put on Hold: Lengthy Asylum Processes Decrease Employment Among Refugees* ». *Science Advances* 2:8, (2016), e1600432.

Pecoraro, Marco, Anita Manatschal, Eva G.T. Green, and Philippe Wanner. « *Does Integration Policy Improve Labour Market, Sociocultural and Psychological Adaptation of Asylum-Related Immigrants? Evidence from Sri Lankans in Switzerland.* » IRENE working paper 19:08 (2019).

Slotwinski, Michaela, Alois Stutzer, and Roman Uhlig (2019). « *Are Asylum Seekers More Likely to Work With More Inclusive Labor Market Access Regulations?* », *Swiss Journal of Economics and Statistics* 155:17 (2019), 1–15.

Les normes sociétales comme déterminantes du comportement et des attitudes des sociétés nationales majoritaires et des immigrant-e-s en matière de migration Eva G. T. Green, Juan M. Falomir-Pichastor et Anita Manatschal, Universités de Lausanne, de Genève et de Neuchâtel

Le projet analyse comment et dans quelles circonstances les normes sociétales d'inclusion ou d'exclusion affectent les attitudes et les comportements liés à la migration parmi les sociétés nationales majoritaires et les immigrant-e-s.

Expliquer et interpréter les flux et les stocks migratoires Philippe Wanner, Université de Genève

Ce projet vise à mieux documenter la transformation des modèles contemporains de mobilité et de migration vers et depuis la Suisse.

en bref #19 est une collaboration de ces deux projets du « nccr - on the move » et se base sur le IRENE Working Paper 19:08 (2019).

Contact pour en bref #19: Anita Manatschal, professeur assistante pour l'analyse des politiques migratoires, Université de Neuchâtel, et cheffe de projet « nccr – on the move », anita.manatschal@unine.ch

Le « nccr – on the move » est le Pôle de recherche national (PRN) consacré aux études sur la migration et la mobilité. Il s'est donné pour objectif de mieux comprendre l'interaction entre migration et mobilité et les phénomènes qui y sont liés en Suisse et au-delà. Il réunit des domaines de recherche relevant des sciences sociales, de l'économie et du droit. Géré par l'Université de Neuchâtel, le réseau inclut 17 projets de recherche d'onze universités suisses, soit les Universités de Bâle, Fribourg, Genève, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel et Zurich, ainsi que l'EPF de Zurich, le Graduate Institute de Genève, la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale et la Haute Ecole Spécialisée du nord-ouest de la Suisse.

« en bref » fournit des réponses à des questions actuelles dans le domaine des migrations et de la mobilité – sur la base des résultats de la recherche qui ont été élaborés dans le cadre du « nccr – on the move ». Les auteur-e-s assument la responsabilité de leurs analyses et leurs arguments.

Contact pour la série: Aldina Camenisch, responsable du transfert de connaissances, aldina.camenisch@nccr-onthemove.ch